

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MILLIY QADRIYATLAR VOSITASIDA TALABA YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

G'aybullaev A'zam Axadovich

Buxoro davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

G'aybullaev Farxod Furqatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Pedagogika va psixologiya" mutaxassisligi, 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada yoshlarda yuksak maqsadlar bilan yashash ko'nikmasini rivojlantirish, yoshlar ongining shakllanishiga milliy va umuminsoniy negizlarga ega bo'lgan ilm, fan, madaniyat, jahon ahli tan olgan normalar, tartiblar muhim ta'sir etish omili sifatida namoyon bo'lishi, ta'lim va ilm olish, muloqot asosiy qadriyatlar sifatida kelishi va ular hayotiy maqsadini ushbu qadriyatlar orqali belgilashi, talaba yoshlarni ham individuallik ham jamoaviylikka birdek yo'naltirish zarurati pedagogik-psixologik tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy birlik, «hayot sub'ekti», ma'naviy qiyofa, tashqi olam, ichki olam, shaxs individualligi va jamoaviyligi, hayotiy maqsadga yo'nalganlik.

Asosiy qism: Hayot mudom qarama-qarshiliklarga, ziddiyatlarga to'la bo'lgan. Ushbu qarama-qarshilik va ziddiyatlarga to'la bir ko'rinishdan ikkinchi ko'rinishga, bir qadriyatlardan ikkinchi qadriyatlarga o'tayotganida kishilarni beixtiyor o'ziga ergashtirib ketadi. Dunyodagi aksariyat davlatlar shaxs qadrini ulug'lovchi demokratik jamiyatga o'tganligi, o'z milliy qadriyatlari va milliy davlatchiligiga asoslanib o'z taraqqiyot yo'lini belgilab olgani, o'zidan o'zi, hech qanday ziddiyatlarsiz, to'qnashuvlarsiz, shaxs ongi va turmushiga aks ta'sir etuvchi omillarning faollashuvvisiz sodir bo'lmasligini ko'rsatadi. Ichki ziddiyatlar mudom saqlanib qolaveradi, ulardan mutloq xalos bo'lish mumkin emas. Biroq ularni kamaytirish, ulardagi destruktiv, buzg'unchi kuchlarning jamiyat ustidan hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymaslik zarur, aks holda qancha sa'y-harakatlar bilan barpo etilgan va qaror topgan insoniy qadriyatlar yo'q qilinishi mumkin. Buning uchun jamiyatda demokratik tartiblarni, turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan qonunlar qabul qilish etarli emas, har bir shaxsda yuksak maqsadlar bilan yashash ko'nikmasini shakllantirish ham zarurdir.

Adabiyotlar tahlili: Yashashdan maqsadi nima ekanligini aniq bilgan shaxsgina jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga ongli munosabatda bo'ladi, yon-atrofga sergak nigoh bilan qaraydi, duch kelgan fikr va g'oyalarga ergashib ketavermaydi. O'zining hayotiy maqsadlariga ega bo'lgan kishigina, mashhur ruhshunos S.L.Rubinshteyn iborasi bilan aytganda, «hayot sub'ekti»[1] bo'la oladi. SHuning uchun biz yoshlarda hayotiy maqsadni shakllantirish, unga milliy va umuminsoniy qadriyatlarining ta'sirini oshirish masalalarini o'rganishga harakat qilamiz.

Hayot, ayniqsa, inson hayoti – oliy qadriyatdir. Unda ham milliy, ham umuminsoniy qadriyatlar, ijobiy-konstruktiv hodisa sifatida, uyg'unlashib keladi. Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasida (2-3- moddalar) har bir kishi, millati, jinsi, tili, dini, e'tiqodi va ijtimoiy kelib

chiqishidan qat'iy nazar, yashash, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekanligi ta'kidlanadi[2]. Demak, inson hayoti, inson shaxsining daxlsizligi, uning erki jahon e'tirof etgan qadriyatlardandir.

Hozirgi zamon ijtimoiy, ayniqsa, fan va texnika taraqqiyoti inson jismoniy va ma'naviy qiyofasiga, ruhiyati va professional malakasiga ta'sir etuvchi omillarni bir butun, yaxlit hodisa sifatida o'rganishni talab qilmoqda. «Afsuski,- deb yozadi A.Choriev, - hozirgi zamon fani to'plagan inson to'g'risidagi ma'lumotlar jahon sivilizatsiyasining talablariga mutlaqo javob bermaydi. Chunonchi, insonshunos olimlarning guvohlik berishicha, bugungacha to'plagan barcha bilimlarning 95-98 foizi tabiat muammolariga bag'ishlangan. Inson tabiatini ifodalovchi ma'lumotlar, to'plagan ilmlarning bir foizidan ham kamrog'ini tashkil etadi»[3].

Ma'lumki, falsafiy psixologik muammo sifatida o'rganilgan hamda hanuzgacha o'rganilib kelinayotgan, azaliy mavzu bo'lgan insonning borliqdagi o'rni, uning o'zi va yon-atrofdagi olam haqidagi o'ylari, tasavvurlari, shuningdek hayotining mohiyati haqida fikr yuritadi. Shuning uchun «falsafaning donishmandlikni sevishi hayotiy maqsadi haqida fikrlovchi mavjudotni anglashi hamdir»[4].

Hayotiy maqsad diqqat markaziga olingan zahoti ijtimoiy (umumiy) hayot bilan shaxsiy (xususiy) hayot o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish zaruriyati paydo bo'ladi.

Iqtisodiy muammolarning hal etilishi shaxs ixtiyori, faolligi va hayotiy maqsadiga bog'liq qilib qo'yilishi tarix sahnasiga o'z manfaatlari va hayotiy maqsadiga ega shaxslarni olib chiqa boshlaydi. Natijada ijtimoiy normalar, ideallar, tushunchalar bilan shaxsiy normalar, ideallar, tushunchalar o'rtasida to'qnashuvlar odatiy hodisaga aylanadi. Ijtimoiy normalarga to'la, so'zsiz itoatda yashash shaxsni borliq, kelajak va xatti-harakatlari uchun mas'ullikdan xoli qiladi. Shaxs tayyor andozalarga, tayyor normalarga va qadriyatlarga ergashib, itoat etib yashaydi. O'z hayotini ham ana shu qadriyatlarni mustahkamlashga sarf etadi. Agar biror kishi ushbu ijtimoiy qadriyatlarga qarshi chiqsa yoki ularning ratsionalligini shubha ostiga olsa, u «faol apologet»ga, «himoyachi»ga, «vatanparvar», «elparvar»ga aylanadi. Chunki bunday shaxs o'zini ijtimoiy birlikdan, jamoadan tashqarida yoki boshqacha qadriyatlar bilan yashashi ham mumkinligini xayoliga keltirmaydi. Demak, ijtimoiy qadriyatlarga mukkasidan ketib berilish shaxsni tayyor normalar, tushunchalar va turmush tarzi doirasida, faqat shu qadriyatlarga amal qilib, ularni avaylab-asrab yashashga majbur etadi. Bu bilan biz shaxs individualligi (individualizm)ni jamoaviylikdan afzal demoqchi emasmiz. Biz ijtimoiy qadriyatlarni mutlaq deb bilish shaxsning erkin va faol yashashiga xalaqit berishini ta'kidlamoqchimiz, xolos. A.Toynbi qotib qolgan an'analarga, qadriyatlarga itoat etish insoniyatni millionlab yillar ibtidoiy tuzumda yashashga majbur etdi. Ijtimoiy birlik, «jamiyat o'zaro aloqada bo'lgan shaxslar o'rtasida vositalik vazifasini bajaradi, undan boshqa narsa emas. Jamiyat emas, shaxslar insoniyat tarixini yaratadilar»[6],- deb yozgan.

Shu bilan birga A.Toynbi noodatiy fikr, xatti-harakat, asar, shaxs yon-atrofdagi qarshilik, to'qnashuv uyg'otadi deb ko'rsatadi. Bu esa butun yon-atrofdagi, jamiyatni bezovta qiladi, unga noqulayliklar, yo'qotishlar, aziyatlar olib keladi. Agar noodatiy qadriyatlar (yangi qadriyatlar) ko'pchilikning, jamiyatning sa'y-harakatlari bilan amalga oshsa, ularni joriy etish qarshilik ham, aziyatlar ham uyg'otmaydi[7].

Biroq A.Toynbi «ijtimoiy yaratuvchanlik yo yakka-ijodkorlarning yoki ijodkor ozchilikning amallaridir», deb takrorlaydi[8]. Bunday qarashlarni rus faylasuflari N.Berdyayev, V.Solovyov, V.Rozanov, ispan faylasufi Xose Ortega-i-Gasset, avstriyalik yozuvchi, Nobel mukofotining sovrindori E.Kanneti asarlarida ham kuzatish mumkin. Biroq shaxsning ijtimoiy qadriyatlargami

yoki o'zining shaxsiy maqsadlari va tushunchalarigami amal qilishi u yashab o'tgan muhit, madaniyat xarakteriga bog'liqdir. Shuning uchun G'arb kishisi uchun yon-atrofni, tashqi olamni, sharq kishisi uchun o'zini, ichki olamini bilish madaniyatining xakteri uning hayotiy maqsadlariga ta'sir etadi[9].

Faylasuf-antropolog P.S.Gurevich bizning mavzuimizga bevosita taalluqli qiziqarli bir fikrni keltiradi. Avval boshdayoq SHarqda ham, G'arbda ham odam o'zini umumiy kosmik reallikdan ajratmagan, u o'zini ushbu kosmosning bir zarrachasi deb bilgan. SHu bilan birga u o'zining «Men»ini ham unutmagan. Keyingi ijtimoiy-tarixiy rivojlanish jarayonida SHarq kishisi o'zining ichki olamiga, o'zini o'zi anglashga, G'arb kishisi esa yon-atrofni, tashqi olamni anglash, uni o'z manfaatlariga bo'ysundirish yo'llaridan ketgan[10]. Ammo uzoq davom etgan ushbu yo'llar XX asrga kelib qayta uyg'unlashishga, inson zoti uchun umum bo'lgan borliqni, ushbu borliqdagi nuqtalarni topishga, izlashga kirishdi. Natijada umuminsoniy qadriyatlar milliy belgilardan ustun qaraladigan, umuminsoniy taraqqiyotga qo'shilgan hissa, ulush xalqlar, millatlarning qaysi qadriyatlarga muvofiq yashayotganini belgilaydigan bo'ldi. SHaxsning hayotiy maqsadi ham, ijtimoiy antropologik nuqtai nazardan va oxir natijada umuminsoniy belgilar bilan o'lchanadi.

J.J. Russo fikriga ko'ra, yoshlik davri 16-20 yoshlarni tashkil etib, ushbu davrda shaxsda yon-atrofga qiziqish kuchayadi, sevgi tuyg'ulari uyg'onadi, vujudning psixofiziologik o'zgarishi sodir bo'ladi. Bu davrni J.J.Russo shaxsning «ijtimoiy, ikkinchi tug'ilish bosqichi» deb ataydi. «Biz, aytish mumkinki, ikki bor tug'ilamiz: birinchisida mavjud bo'lish uchun, ikkinchisida yashash uchun; birinchi marta urug' uchun, ikkinchi marta jins uchun»[11]. Olim shaxsning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishini «qisqa, ammo yoshga uzoq ta'sir etadigan keskin davr», «unda shaxs hayot uchun tug'iladi va unga insoniy sifatlar yot bo'lmaydi»[12], deb ta'kidlaydi. Aynan ikkinchi tug'ilishni o'spirinlik davri, talabalik davri hisoblanib, bizning tadqiqot ob'ektimiz hisoblanadi.

Ijtimoiy-falsafiy va psixologik adabiyotlarda shaxs hayotini bir-biriga dialektik bog'liq jarayonlar – bolalik (go'daklik), yoshlik, etuklik va qarilikka bo'lib o'rganish keng tarqalgan. Ushbu jarayonlarni tahlil qilgan va ularga xos xususiyatlarni aniqlagan B.G.Ananev har bir hayotiy bosqich ma'lum bir qadriyatlarni hayotiy maqsad qilib qo'yishini ta'kidlaydi. U yoshlarda ta'lim va ilm olish, muloqot asosiy qadriyatlar sifatida kelishini va ular hayotiy maqsadini ushbu qadriyatlar orqali belgilashini asoslaydi[13].

Xulosa: Yuqorida keltirib o'tilgan fikrlardan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki talaba yoshlarning hayotiy maqsadini o'rganish ular ma'naviyati, psixik taraqqiyotini qaysi yo'llar va yo'nalishlarda shakllantirish zarurligini aniqlash imkonini beradi. Hayotiy maqsad shaxsni, talaba yoshni:

- o'z hayotiy rejalarini aniqlab olishga va shu asosda yashashga;
- o'z jamoasi, yurti, vatani hayoti bilan tanishib, ular duch kelayotgan muammolarni echishda ishtirok etishga;
- ijtimoiy-tarixiy jarayonlar, islohotlar sub'ekti bo'lishga;
- yangi munosabatlarni, qadriyatlarni yaratishga;
- o'zini o'zi tarbiyalashga, yaratishga, o'zidagi yashirin kuchlarni ro'yobga chiqarishga;
- boshqalarni ham faol yashashga;
- hayotni ma'noli, ijtimoiy foydali va maqsadli qilishga etaklaydi.

- yoshlar ongining shakllanishiga milliy va umuminsoniy negizlarga ega bo'lgan ilm, fan, madaniyat, jahon ahli tan olgan normalar, tartiblar muhim ta'sir etish omilidir.
- talaba yoshlarni ham individuallik ham jamoaviylikka birdek yo'naltirish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. С.Л.Рубинштейн Проблемы общей психологии. – М.:Педагогика, 1996. – С.347.
2. Права человека. Международный билль о правах человека. –Т.:Адолат, 1992. - С.10-11.
3. Choriev A. Inson falsafasi. Inson to'g'risidagi falsafiy fikrlar taraqqiyoti (Birinchi kitob). – Т.:Chinor ENK», 1998. - b.5.
4. П.С. Гуревич Философская антропология. – М.: Изд-во «Вестник», 1997. - С.31.
5. В.Т.Лисовский Что значит быть современным. – М.:Политиздат, 1980.- С.202-203
6. А.Тойнби Постижение истории.- М.: Прогресс, 1991. - С. 254.
7. А.Тойнби Постижение истории.- М.:Прогресс, 1991.- С.257.
8. О'sha joyda - С.259.
9. П.С.Гуревич Философская антропология. – М.: Вестник, 1997.- С. 217-218.
10. П.С.Гуревич Философская антропология. - С.218-219.
11. Ж.Ж. Руссо Эмиль, или о воспитании.- СПб., 1913. - С.198.
12. Ж.Ж. Руссо Эмиль, или о воспитании.- СПб., 1913. - С.198-199.
13. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: ЛГУ, 1969. - С.154-162.